

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ НЕЛОКАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ

Шарипова Наргиза

Кафедра Высшая математика, Бухарский инженерно-технологический институт, Бухара, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6604232>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 10 Май 2022 г.
Утверждено: 14 Май 2022 г.
Опубликовано: 31 Май 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

нелокальный, оценочная ошибка, разностная задача, разностный оператор, нелинейный

АННОТАЦИЯ

Исследована нелокальная задача для эллиптического уравнения в прямоугольной области. Строилась прямоугольная сетка для соответствующей разностной задачи и оценивалась погрешность приближенных решений нелокальных задач. Различные прикладные задачи (теплопроводности [1], [2], [3], механики жидкости [4], теории упругости и оболочек [5] и др.) сводятся к нелокальным краевым задачам.

Пусть $\Omega = \{0 < x < a, 0 < y < b\}$.

Обозначим $\Gamma^1 = \{0 \leq x \leq a, y = b\}$, $\Gamma^2 = \{x = 0, 0 < y < b\}$

$\Gamma^3 = \{0 \leq x \leq a, y = 0\}$, $\Gamma^4 = \{x = a, 0 < y < b\}$

$\Gamma^l = \{x = l, 0 < y < b, 0 < l < b\}$, $\Gamma = \bigcup_{i=1}^4 \Gamma^i$

$\sigma = \Gamma^1 \cup \Gamma^3$, $\bar{\Omega} = \Omega \cup \Gamma$.

Предположим, что $f(x, y, z, p, q)$ заданная непрерывная функция, определяемая $\forall (x, y) \in \bar{\Omega}$ и для всех z, p, q . Предположим, что частные производные числа f'_z, f'_p, f'_q существуют и удовлетворяют условию $f'_z \geq 0$,

(1)

$|f'_p|, |f'_q| \leq M < \infty$.

(2)

Пусть $L[u] \equiv \Delta u - f(x, y, u, u_x, u_y)$.

Предположим, что φ, ψ — заданные непрерывные функции своих определений областей.

Требуется найти непрерывную функцию $u(x, y)$ в $\bar{\Omega}$, дважды непрерывно дифференцируемую в Ω , удовлетворяющую уравнению

$L[u] = 0$

(3)

и граничные условия

$u|_{\sigma} = \varphi$,

(4)

$l[u] = u(l, y) - \alpha(y)u(a, y) = \psi(y), 0 < y < b$,

(5)

$\alpha(y) \geq 1, 0 < y < b$,

(6)

$$l^{(1)}[u] = \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \beta(y) \frac{\partial u}{\partial y} + \delta(y)u \right) \Big|_{\Gamma^2} = \gamma(y), \delta(y) \leq 0. \quad (7)$$

Пусть $h_1 = \frac{a}{N_1}, h_2 = \frac{b}{N_2}$. Мы строим область сетки с линиями $x = x_i, y = y_j, i = \overline{0, N_1}, j = \overline{0, N_2}$ и пусть $x_k < l < x_{k+1}$.

Введем обозначение

$$\Omega_h = \left\{ (x_i, y_j) : i = \overline{1, N_1 - 1}, j = \overline{1, N_2 - 1} \right\}, \\ \Gamma_h^1 = \left\{ (x_i, b) : i = \overline{1, N_1} \right\}, \Gamma_h^2 = \left\{ (0, y_j) : j = \overline{1, N_2 - 1} \right\}, \\ \Gamma_h^3 = \left\{ (x_i, 0) : i = \overline{1, N_1} \right\}, \Gamma_h^4 = \left\{ (a, y_j) : j = \overline{1, N_2 - 1} \right\},$$

$$\sigma_h = \Gamma_h^1 \cup \Gamma_h^3, \Gamma_h = \bigcup_{i=1}^4 \Gamma_h^i, \bar{\Omega}_h = \Omega_h \cup \Gamma_h.$$

Аппроксимируем операторы L и l разностными операторами L_h, l_h определяемыми следующим образом:

$$L_h[u_{ij}] \equiv \Delta_h[u_{ij}] - f(x_i, y_j, u_{ij}, D_{h_1 x^a}[u_{ij}], D_{h_2 y^a}[u_{ij}]) \quad (8)$$

$$l_h[u_{N_1 j}] \equiv \frac{l - x_k}{h_1} u_{k+1 j} + \frac{x_{k+1} - l}{h_1} u_k - \alpha_j u_{N_1 j}, \quad (9)$$

где

$$\left\{ \begin{aligned} \Delta_h[u_{ij}] &= u_{xx} + u_{yy}, u_{xx} = \frac{u_{i+1j} - 2u_{ij} + u_{i-1j}}{h_1^2} \\ u_{yy} &= \frac{u_{ij+1} - 2u_{ij} + u_{ij-1}}{h_2^2}, D_{h_1 x}^a[u_{ij}] = \frac{u_{i+1j} - u_{i-1j}}{2h_1} \\ D_{h_2 y}^a[u_{ij}] &= \frac{u_{ij+1} - u_{ij-1}}{2h_2}. \end{aligned} \right. \quad (10)$$

Сформулируем разностную задачу, соответствующую поставленной задаче, чтобы найти функцию U определенную в $\bar{\Omega}_h$ такую, что

$$L_h[U_{ij}] = 0 \text{ in } \Omega_h, \quad (11)$$

$$l_h[U_{N_1 j}] = \psi_j \text{ in } \Gamma_h^4, \quad (12)$$

$$U_{ij} = \varphi_{ij} \text{ in } \sigma_h, \quad (13)$$

$$l_h^{(1)}[U_{0j}] = \frac{U_{ij} - U_{0j}}{h_1} + \beta_j^+ \frac{U_{0j+1} - U_{0j}}{h_2} + \beta_j^- \frac{U_{0j} - U_{0j-1}}{h_2} + \delta_j U_{0j} = \gamma_j \text{ in } \Gamma_h^2, \quad (14)$$

где

$$\beta_j^+ = \frac{\beta_j + |\beta_j|}{2} \geq 0, \beta_j^- = \frac{\beta_j - |\beta_j|}{2} \leq 0.$$

Будем считать, что область $\bar{\Omega}_h$ связна и удовлетворяет неравенству

$$M_h < 2\theta, \quad (15)$$

где $h = \max\{h_1, h_2\}, 0 < \theta < 1$ – некоторое фиксированное число.

Основные результаты

Рассмотрим линейный разностный оператор

$$\Lambda_h[U_{ij}] = \begin{cases} \Lambda'_h[U_{ij}] \text{ in } \Omega_h \\ l_h[U_{N_1 j}] \text{ in } \Gamma_h^4 \\ l_h^{(1)}[U_{0j}] \text{ in } \Gamma_h^2 \end{cases} \quad (16)$$

где

$$\Lambda'_h[U_{ij}] = \Delta_h[U_{ij}] + \xi_{ij} D_{h_1 x}^a[U_{ij}] + \eta_{ij} D_{h_2 y}^a[U_{ij}] - \mu_{ij} U_{ij}, |\xi_i|, |\eta_{ij}| \leq M, \quad (17)$$

$$\mu_{ij} \geq 0. \quad (18)$$

По стандартной схеме доказана следующая лемма.

Лемма 1. Пусть функция $V \neq const$ определенная в $\bar{\Omega}_h$, такая, что $\Lambda_h[V] \geq 0$ ($\Lambda_h[V] \leq 0$). Тогда V может принимать наибольшее (наименьшее отрицательное) значение только в узловых точках σ_h .

Пусть U приближенное решение задачи (11) — (14).

Теорема 1. Пусть текущее решение u уравнения (3)-(7) имеет ограниченные третьи производные в Ω и вторые производные непрерывны в $\bar{\Omega}$. Тогда ошибка приближенного решения $\varepsilon_{ij} = u_{ij} - U_{ij}$ удовлетворяет уравнению $\varepsilon_{ij} = O(h)$.

Доказательство. На основании формулы Тейлора имеем

$$\begin{cases} \Lambda'_h[\varepsilon_{ij}] = O(h) & \text{in } \Omega_h \\ l_h[\varepsilon_{N_{1j}}] = O(h^2) & \text{in } \Gamma_h^4 \\ \varepsilon_{ij} = 0, & \text{in } \sigma_h \\ l_h^{(1)}[\varepsilon_{0j}] = O(h) & \text{in } \Gamma_h^2. \end{cases} \quad (19)$$

Представим решение (19) в виде

$$\varepsilon_{ij} = \varepsilon_{ij}^1 + \varepsilon_{ij}^2, \quad (20)$$

где

$$\begin{cases} \Lambda'_h[\varepsilon_{ij}^1] = O(h) & \text{in } \Omega_h \\ \varepsilon_{N_{1j}}^1 = 0 & \text{in } \Gamma_h^4 \\ \varepsilon_{ij}^1 = 0, & \text{in } \sigma_h \\ l_h^{(1)}[\varepsilon_{0j}^1] = O(h) & \text{in } \Gamma_h^2. \end{cases} \quad (21)$$

$$\begin{cases} \Lambda'_h[\varepsilon_{ij}^2] = 0 & \text{in } \Omega_h \\ l_h[\varepsilon_{N_{1j}}^2] = -l_h[\varepsilon_{N_{1j}}^1]O(h^2) & \text{in } \Gamma_h^4 \\ \varepsilon_{ij}^2 = 0, & \text{in } \sigma_h \\ l_h^{(1)}[\varepsilon_{0j}^2] = 0 & \text{in } \Gamma_h^2. \end{cases} \quad (22)$$

Сначала оценим систему (21).

Рассмотрим функцию

$$g(x, y) = \frac{1}{K} (e^{v_0 a} - e^{v_0 x}),$$

где

$$v_0 = \frac{M}{\theta} \operatorname{arcth} \left(\frac{3\theta - \theta^2}{2} \right), \quad k = \mu_0 v_0, \quad \mu_0 = \min \left\{ 1, \frac{M}{2} (1 - \theta) \right\}$$

Легко убедиться, что

$$\begin{cases} \Lambda'_h[g_{ij}] \leq -1 & \text{in } \Omega_h \\ l_h^{(1)}[g_{0j}] \leq -1 & \text{in } \Gamma_h^2. \end{cases} \quad (23)$$

На основании (21), (23) и леммы 1 получаем, что функция

$$G_{ij}^\pm = c \cdot h \cdot g_{ij} \pm \varepsilon_{ij}^1$$

положительный на $\bar{\Omega}$ (для выбранной конечной константы C).

Из этого неравенства следует, что

$$\max_{\bar{\Omega}_h} |\varepsilon_{ij}^1| \leq C_1 h, \quad C_1 = \text{const} > 0. \quad (24)$$

Обозначим через $w = \max_{\Gamma_h^4} |\varepsilon_{N_{1j}}^2|$ и пусть

$\bar{w}_{ij}$ будет решением

$$\Lambda'_h[\bar{w}_{ij}] = 0 \quad \text{в } \Omega_h,$$

$$\bar{w}_{N_{1j}} = w \quad \text{в } \Gamma_h^4,$$

$$\bar{w}_{ij} = 0 \quad \text{в } \sigma_h,$$

$$l_h^{(1)}[\bar{w}_{0j}] = 0 \quad \text{в } \Gamma_h^2.$$

Из леммы 1 следует, что

$$|\varepsilon_{ij}^2| \leq \bar{w}_{ij} \quad \text{в } \bar{\Omega}_h, \quad (25)$$

$$\bar{w}_{ij} \leq \tau_i w, \quad 0 < \tau_i < 1 \quad \text{в } \Omega_h$$

$$(26)$$

С другой стороны

$$l_h[\varepsilon_{N_{1j}}^2] = -l_h[\varepsilon_{N_{1j}}^1] + O(h^2) \quad \text{in } \Gamma_h^4.$$

Отсюда соответственно (25), (26) имеем

$$\alpha_j |\varepsilon_{N_{1j}}^2| \leq \frac{l - X_k}{h_1} |\varepsilon_{k+1j}^2| + \frac{X_{k+1} - l}{h_1} |\varepsilon_{kj}^2| + \frac{l - X_k}{h_1} |\varepsilon_{k+1j}^1| + \frac{X_{k+1} - l}{h_1} |\varepsilon_{kj}^1| + C_2 h^2$$

или

$$\alpha_j w \leq \tau w + C_1 h + C_2 h,$$

где

$$\tau = \max \{ \tau_{k+1}, \tau_k \}.$$

Следовательно, имеем

$$w \leq \frac{C_3 h}{\alpha_j - \kappa_i} \leq C_4 h, \quad (27)$$

где

$$C_4 = \frac{C_3}{\min_j (\alpha_j - \tau)}.$$

Тогда из (25)-(27) имеем

$$\max_{\Omega_h} |\varepsilon_{ij}^2| \leq C_5 h, \quad C_5 = \max_i \tau_i C_4.$$

(28)

На основании (20), (24) и (28) имеем

$$\max_{\Omega_h} |\varepsilon_{ij}| \leq C_6 h,$$

(29)

где $C_6 = C_1 + C_5$.

Ниже мы покажем, что наложением дополнительных условий на функции $\beta(y)$, $\delta(y)$ можно улучшить порядок с точности на h_2 .

Как видно из вышеизложенного, достаточно повысить порядок аппроксимации оператора $l_h^{(1)}$.

Предположим, что $h_1 = wh^2$ ($0 < w \leq 1$) и $\beta(y)$, $\delta(y)$ удовлетворяют одному из следующих условий

$$|\beta(y)| < w, \tag{30}$$

$$|\beta(y)| \geq w, \quad \delta'(y) \leq 0, \tag{31}$$

$$|\beta(y)| \leq -w, \quad \delta'(y) \geq 0. \tag{32}$$

Рассмотрим операторы

$$l_{1h}^{(1)}[U_{0j}] \equiv \frac{U_{1j} - U_{0j}}{h_1} + \beta_j \frac{U_{0j+1} - U_{0j-1}}{2h_2} + \delta_j U_{0j}, \tag{33}$$

$$l_{2h}^{(1)}[U_{0j}] \equiv \frac{U_{1j} - U_{0j}}{h_1} + \beta_j \frac{U_{0j+1} - U_{0j}}{h_2} + \delta_j U_{0j}, \tag{34}$$

$$l_{3h}^{(1)}[U_{0j}] \equiv \frac{U_{1j} - U_{0j}}{h_1} + \beta_j \frac{U_{0j} - U_{0j-1}}{h_2} + \delta_j U_{0j}. \tag{35}$$

Пусть

$$\left| \frac{\partial^p u_{0j}}{\partial x^p} \right|_{(0,j)}, \quad \left| \frac{\partial^p u_{0j}}{\partial y^p} \right|_{(0,j)} \leq M_j^{(p)}, \quad (p \geq 1).$$

Учитывая (3), (7), (33) и применяя формулу Тейлора, легко видеть, что

$$\left| \bar{l}_{1h}^{(1)} u_{0j} - (l^{(1)} u)_{(0,j)} \right| \leq c^{(1)} h_2^2, \tag{36}$$

где

$$\bar{l}_{1h}^{(1)} u_{0j} \equiv l_{1h}^{(1)} u_{0j} + \frac{h_1(u_{0j+1} - 2u_{0j} + u_{0j-1}))}{2h_2^2} - \frac{h_1}{2} f(0, y_j, u_{0j}, D_{h_1 x}[u_{0j}], D_{h_2 y}[u_{0j}])$$

$$D_{h_1 x}[u_{0j}] = \frac{u_{1j} - u_{0j}}{h_1}, \quad D_{h_2 y}[u_{0j}] = \frac{u_{0j+1} - u_{0j}}{h_2}, \quad C^{(1)} = \max_j \left\{ \frac{2(w^2 + w + \beta) + h_1 M_j^{(3)} + w^2 M_j^{(2)}}{12} + \frac{w^2 M_j^{(2)}}{4} \right\}$$

Действительно, из (33) имеем:

$$l_{1h}^{(1)} u_{0j} = (l^{(1)} u)_{(0,j)} + \frac{h_1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{(0,j)} + R_j^{(1)}, \quad R_j^{(1)} = \frac{h_1^2}{6} \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} \Big|_{(\xi_0^{(1)}, j)} + \frac{h_1^2}{12} \left[\frac{\partial^3 u}{\partial y^3} \Big|_{(0, \eta_j^{(1)})} + \frac{\partial^3 u}{\partial y^3} \Big|_{(0, \eta_j^{(2)})} \right] \beta_j$$

Из (3) имеем:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{(0,j)} &= -\frac{u_{0j+1} - 2u_{0j} + u_{0j-1}}{h_2^2} + f(0, y_j, u_{0j}, D_{h_1 x}[u_{0j}], D_{h_2 y}[u_{0j}]) - \\ &- \frac{h_2}{6} \left[\frac{\partial^3 u}{\partial y^3} \Big|_{(0, \eta_j^{(3)})} - \frac{\partial^3 u}{\partial y^3} \Big|_{(0, \eta_j^{(4)})} \right] + f'_p(0, y_j, u_{0j}, p_j, q_j) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{(\xi_0^{(2)}, j)} \frac{h_1}{2} + \\ &+ \frac{h_2^2}{12} \left[\frac{\partial^3 u}{\partial y^3} \Big|_{(0, \eta_j^{(3)})} + \frac{\partial^3 u}{\partial y^3} \Big|_{(0, \eta_j^{(4)})} \right] f'_q(0, y_j, u_{0j}, p_j, q_j) \end{aligned}$$

С учетом этого $l_{1h}^{(1)} u_{0j}$, получаем:

$$l_{1h}^{(1)} u_{0j} = (l^{(1)} u)_{(0,j)} - \frac{h_1(u_{0j+1} - 2u_{0j} + u_{0j-1}))}{2h_2^2} + \frac{h_1}{2} f(0, y_j, u_{0j}, D_{h_1 x}[u_{0j}], D_{h_2 y}[u_{0j}]) + \bar{R}_j^{(1)}$$

где

$$\begin{aligned} \bar{R}_j^{(1)} &= \frac{h_1^2}{6} \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} \Big|_{(\xi_0^{(1)}, j)} + \frac{h_1^2}{12} \left[\frac{\partial^3 u}{\partial y^3} \Big|_{(0, \eta_j^{(1)})} + \frac{\partial^3 u}{\partial y^3} \Big|_{(0, \eta_j^{(2)})} \right] \beta_j - \frac{h_1 h_2}{12} \left[\frac{\partial^3 u}{\partial y^3} \Big|_{(0, \eta_j^{(3)})} - \frac{\partial^3 u}{\partial y^3} \Big|_{(0, \eta_j^{(4)})} \right] + \\ &+ \frac{h_1^2}{4} f'_p(0, y_j, u_{0j}, p_j, q_j) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{(\xi_0^{(2)}, j)} + \frac{h_1 h_2^2}{24} f'_q(0, y_j, u_{0j}, p_j, q_j) \left[\frac{\partial^3 u}{\partial y^3} \Big|_{(0, \eta_j^{(3)})} + \frac{\partial^3 u}{\partial y^3} \Big|_{(0, \eta_j^{(4)})} \right] \end{aligned}$$

Следовательно, мы находим, что

$$\bar{l}_{1h}^{(1)} u_{0j} = (l^{(1)} u)_{(0,j)} + \bar{R}_j^{(1)},$$

вследствие этого

$$|\bar{l}_{1h}^{(1)}u_{0j} - (l^{(1)}u)_{(0,j)}| \leq |\bar{R}_j^{(1)}|.$$

Отсюда следует (36).

Теперь докажем что

$$|\bar{l}_{2h}^{(1)}u_{0j} - (l^{(1)}u)_{(0,j)}| \leq C^{(2)}h_2^2, \quad (37)$$

где

$$\bar{l}_{2h}^{(1)}u_{0j} \equiv l_{2h}^{(1)}u_{0j} + \frac{\beta_j h_2 - h_1}{2\beta_j} D_{h_2, y} [u_{0j}] + \frac{\delta_j}{\beta_j} (\beta_j h_2 - h_1) D_{h_2, y} [u_{0j}] + \frac{\delta'_j}{2\beta_j} (\beta_j h_2 - h_1) u_{0j} - \frac{\gamma'_j}{2\beta_j} (\beta_j h_2 - h_1) - \frac{h_1}{2} f(0, y_j, u_{0j}, D_{h_1, x} [u_{0j}], D_{h_2, y} [u_{0j}])$$

$$C^{(2)} = \max_j \left\{ \left[\frac{\beta_j + w^2}{6} + \frac{(\beta_j - w)(1-w)}{4\beta_j} + \frac{h_1 M}{12} \right] M_j^{(3)} + \left[\frac{|\delta_j + \beta'_j| (\beta_j - w)}{4\beta_j} + \frac{w^2 M}{4} \right] M_j^{(2)} \right\}$$

$$D_{h_1, h_2, xy} [u_{0j}] = D_{h_1, x} \{ D_{h_2, y} [u_{0j}] \}.$$

Предположим, что $\beta(y) \neq 0$. Тогда из (7) имеем:

$$\frac{\partial^2 u(0, u)}{\partial y^2} = -\frac{1}{\beta(y)} \frac{\partial^2 u(0, y)}{\partial x \partial y} - \frac{\delta'(y)}{\beta(y)} u(0, y) - \frac{\delta(y) + \beta'_j}{\beta(y)} \frac{\partial u(0, y)}{\partial y} + \frac{\gamma'(y)}{\beta(y)} \quad (38)$$

Очевидно

$$l_{2h}^{(1)}u_{0j} = (l_3 u)_{(0,j)} + \frac{h_1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{(0,j)} + \frac{h_2}{2} \beta_j \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \Big|_{(0,j)} + R_j^{(2)},$$

где

$$R_j^{(2)} = \frac{h_1^2}{6} \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} \Big|_{(\xi_0^{(1)}, j)} + \beta_j \frac{h_2^2}{6} \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} \Big|_{(0, \eta_0^{(1)})}.$$

Из (3) получим:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{(0,j)} = -\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \Big|_{(0,j)} + f \left(0, y_j, u_{0j}, \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{(0,j)}, \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{(0,j)} \right)$$

Тогда

$$l_{2h}^{(1)}u_{0j} = (l^{(1)}u)_{(0,j)} + \frac{1}{2} (\beta_j h_2 - h_1) \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \Big|_{(0,j)} + \frac{h_1}{2} f \left(0, y_j, u_{0j}, \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{(0,j)}, \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{(0,j)} \right) + R_j^{(2)}$$

Принимая во внимание (38)

$$l_{2h}^{(1)}u_{0j} = (l^{(1)}u)_{(0,j)} + \frac{1}{2} (\beta_j h_2 - h_1) \left[-\frac{1}{\beta_j} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \Big|_{(0,j)} - \frac{\delta'_j}{\beta_j} u_{0j} - \frac{\delta_j + \beta'_j}{\beta_j} \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{(0,j)} + \frac{\gamma_j}{\beta_j} \right] + \frac{h_1}{2} f \left(0, y_j, u_{0j}, \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{(0,j)}, \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \Big|_{(0,j)} \right) + R_j^{(2)} = (l^{(1)}u)_{(0,j)} - \frac{1}{2\beta_j} (\beta_j h_2 - h_1) \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \Big|_{(0,j)} -$$

$$-\frac{\delta_j + \beta'_j}{2\beta_j} (\beta_j h_2 - h_1) \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{(0,j)} - \frac{\delta'_j}{2\beta_j} (\beta_j h_2 - h_1) u_{0j} + \frac{\gamma'_j}{2\beta_j} (\beta_j h_2 - h_1) + \frac{h_1}{2} f \left(0, y_j, u_{0j}, \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{(0,j)}, \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{(0,j)} \right) + R_j^{(2)} = (l^{(1)}u)_{(0,j)} - \frac{\beta_j h_2 - h_1}{2\beta_j} D_{h_2, xy} [u_{0j}] - \frac{\delta_j + \beta'_j}{\beta_j} (\beta_j h_2 - h_1) D_{h_2, y} [u_{0j}] - \frac{\delta'_j}{2\beta_j} (\beta_j h_2 - h_1) u_{0j} + \frac{\gamma'_j}{2\beta_j} (\beta_j h_2 - h_1) + \frac{h_1}{2} f \left(0, y_j, u_{0j}, D_{h_1, x} [u_{0j}], D_{h_2, y} [u_{0j}] \right) + \bar{R}_j^{(2)},$$

где

$$\bar{R}_j^{(2)} = R_j^{(2)} - \frac{\beta_j h_2 - h_1}{4\beta_j} \left[\frac{\partial^3 u}{\partial x^2 \partial y} h_1 - \frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y^2} h_2 \right] - \frac{\delta_j + \beta'_j}{4\beta_j} (\beta_j h_2 - h_1) h_2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \Big|_{(0, \eta_1^{(2)})} + \frac{h_1^2}{4} f'_p \left(0, y_j, u_{0j}, p_j, q_j \right) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{(\xi_0^{(2)}, j)} + \frac{h_2^2}{24} f'_q \left(0, y_j, u_{0j}, p_j, q_j \right) \left[\frac{\partial^3 u}{\partial y^3} \Big|_{(0, \eta_2^{(2)})} + \frac{\partial^3 u}{\partial y^3} \Big|_{(0, \eta_3^{(2)})} \right]$$

Тогда

$$|\bar{l}_{2h}^{(1)}u_{0j} - (l_3 u)_{(0,j)}| \leq |\bar{R}_j^{(2)}|.$$

Отсюда следует (37).

Наконец, мы докажем, что

$$|\bar{l}_{3h}^{(1)}u_{0j} - (l_3 u)_{(0,j)}| \leq C^{(2)}h_2^2, \quad (39)$$

где

$$C^{(3)} = \left(\frac{|w^2 + \beta|}{6} + \frac{|w + \beta|(w + 1)}{2|\beta|} + \frac{h_1 M}{12} \right) M_3 + \left(\frac{|w + \beta||\delta + \beta'|}{4|\beta|} + \frac{w^2 M}{4} \right) M_2$$

$$l_{3h}^{(1)}u_{0j} \equiv l_{3h}^{(1)}u_{0j} - \frac{\beta_j h_2 - h_1}{2\beta_j} D_{h_2, xy} [u_{0j}] - \frac{\delta_j}{\beta_j} (\beta_j h_2 + h_1) D_{h_2, y} [u_{0j}] - \frac{\delta'_j}{2\beta_j} (\beta_j h_2 + h_1) u_{0j} + \frac{\gamma'_j}{2\beta_j} (\beta_j h_2 - h_1) + \frac{h_1}{2} f \left(0, y_j, u_{0j}, D_{h_1, x} [u_{0j}], D_{h_2, y} [u_{0j}] \right), D_{h_1, h_2, xy} [u_{0j}] = D_{h_1, x} \{ D_{h_2, y} [u_{0j}] \}$$

Конечно

$$l_{3h}^{(1)}u_{0j} = (l^{(1)}u)_{(0,j)} - \frac{h_1 + h_2 \beta_j}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \Big|_{(0,j)} - \frac{h_1}{2} f \left(0, y_j, u_{0j}, \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{(0,j)}, \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{(0,j)} \right) + R_j^{(3)}$$

$$R_j^{(3)} = \frac{h_1^2}{6} \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} \Big|_{(\xi_0^{(1)}, j)} + \beta_j \frac{h_2^2}{6} \frac{\partial^3 u}{\partial y^3} \Big|_{(0, \eta_1^{(1)})}.$$

С учетом (38)

$$l_{3h}^{(1)}u_{0j} = (l^{(1)}u)_{(0,j)} + \frac{h_1 + h_2 \beta_j}{2\beta_j} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{h_1 + h_2 \beta_j}{2} \frac{\delta'_j}{\beta_j} u_{0j} + \frac{h_1 + h_2 \beta_j}{2} \frac{\delta_j + \beta'_j}{\beta_j} \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{(0,j)} -$$

$$-\frac{h_1 + h_2\beta_j}{2} \cdot \frac{\gamma'_j}{\beta_j} - \frac{h_1}{2} f\left(0, y_j, u_{0j}, \frac{\partial u}{\partial x}\Big|_{(0,j)}, \frac{\partial u}{\partial y}\Big|_{(0,j)}\right) + R_j^{(3)}$$

$$\bar{l}_{3h}^{(1)}u_{0j} \equiv l_{3h}^{(1)}u_{0j} + \frac{\beta_j h_2 + h_1}{2\beta_j} D_{h_2, h_2 y} [u_{0j}] + \frac{(\delta_j + \beta'_j)}{2\beta_j} (\beta_j h_2 + h_1) D_{h_2, y} [u_{0j}] + \frac{\delta'_j}{2\beta_j} (\beta_j h_2 + h_1) u_{0j} -$$

$$-\frac{\gamma'_j}{2\beta_j} (\beta_j h_2 + h_1) - \frac{h_1}{2} f\left(0, y_j, u_{0j}, D_{h_1, x} [u_{0j}], D_{h_2, y} [u_{0j}]\right) + \bar{R}_j^{(3)},$$

где

$$\bar{R}_j^{(3)} = R_j^{(3)} + \frac{h_1 + h_2\beta_j}{2\beta_j} \left[\frac{\partial^3 u}{\partial x^2 \partial y} h_1 + \frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y^2} h_2 \right] + \frac{(h_1 + h_2\beta_j)(\delta_j + \beta'_j)}{2\beta_j} h^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \Big|_{(0, \eta_j^{(2)})} -$$

$$-\frac{h_1^2}{4} f'_p(0, y_j, u_{0j}, p_j, q_j) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{(\xi_0^{(2)}, j)} - \frac{h_1 h_2^2}{24} f'_q(0, y_j, u_{0j}, p_j, q_j) \left[\frac{\partial^3 u}{\partial y^3} \Big|_{(0, \eta_j^{(3)})} + \frac{\partial^3 u}{\partial y^3} \Big|_{(0, \eta_j^{(4)})} \right]$$

Следовательно,

$$\left| \bar{l}_{3h}^{(1)}u_{0j} - (l^{(1)}u)_{(0,j)} \right| \leq |\bar{R}_j^{(3)}|,$$

что требовалось доказать.

Теперь сформулируем разностную задачу, соответствующую задаче (3)-(7). Требуется найти дискретную функцию $U_{ij}^{(k)}$ ($k=1,2,3$), определенную в $\bar{\Omega}_h$ при выполнении свойств (11) - (13) и одного из следующих условий

$$\bar{l}_{kh}^{(1)}U_{0j} = \gamma_j \quad (j = \overline{1, N_2 - 1}, k = 1, 2, 3) \quad (40)$$

соответственно, когда выполняется одно из условий (30), (31) и (32). Решение разностной схемы (11) - (13) при одном из условий (40) примем за приближенное решение задачи (3) - (7) в точках $\bar{\Omega}_h$. Рассмотрим следующие линейные разностные операторы:

$$\Lambda_h^{(k)}[U_{ij}] = \begin{cases} \bar{L}_h[U_{ij}], \\ l_h[U_{N_1 j}], \\ \bar{l}_{kh}^{(1)}[U_{0j}], \quad (k = 1, 2, 3) \end{cases}$$

где

$$\bar{L}_h[U_{ij}] \equiv \Delta_h[U_{ij}] + \xi_{ij} D_{h_1, x} [U_{ij}] + \eta_{ij} D_{h_2, y} [U_{ij}] - \mu_{ij} U_{ij}$$

$$\bar{l}_{1h}^{(1)}[U_{0j}] \equiv l_{1h}^{(1)}[U_{0j}] + \frac{h_1(U_{0j+1} + 2U_{0j} + U_{0j-1}))}{2h_1^2} - \frac{h_1}{2} \left[\xi_{0j} D_{h_1, x} [U_{0j}] + \eta_{0j} D_{h_2, y} [U_{0j}] - \mu_{0j} U_{0j} \right]$$

$$\bar{l}_{2h}^{(1)}[U_{0j}] \equiv l_{2h}^{(1)}[U_{0j}] + \frac{\beta_j h_2 - h_1}{2\beta_j} D_{h_2, h_2 y} [U_{0j}] + \frac{\delta_j (\beta_j h_2 - h_1)}{\beta_j} D_{h_2, y} [U_{0j}] + \frac{\delta'_j (\beta_j h_2 - h_1)}{2\beta_j} U_{0j} -$$

$$-\frac{h_1}{2} \left[\xi_{0j} D_{h_1, x} [U_{0j}] + \eta_{0j} D_{h_2, y} [U_{0j}] - \mu_{0j} U_{0j} \right],$$

$$\bar{l}_{3h}^{(1)}[U_{0j}] \equiv l_{3h}^{(1)}[U_{0j}] - \frac{\beta_j h_2 - h_1}{2\beta_j} D_{h_2, h_2 y} [U_{0j}] - \frac{\delta_j (\beta_j h_2 + h_1)}{\beta_j} D_{h_2, y} [U_{0j}] + \frac{\delta'_j (\beta_j h_2 + h_1)}{2\beta_j} U_{0j} +$$

$$+ \frac{h_1}{2} \left[\xi_{0j} D_{h_1, x} [U_{0j}] + \eta_{0j} D_{h_2, y} [U_{0j}] - \mu_{0j} U_{0j} \right].$$

Предположим, что если (30) выполнено,

то

$$Mh_2 < 2(1 - \sup |\beta(x)|), \quad (41)$$

а если выполняются (31), (32), то

$$\bar{M}h_2 < 1, \quad (42)$$

где

$$\bar{M} = \max \left\{ \frac{M}{1 + (\sup |\beta|)^{-1}}, \frac{M + \sup \left(\frac{|\beta| + 1}{|\beta|} |\beta' + \delta| \right)}{\inf |\beta| + (\sup |\beta|)^{-1}} \right\}$$

Лемма 2. Пусть функция $V \neq const$ определена в $\bar{\Omega}_h$, удовлетворяющая неравенству

$\Lambda_h^{(k)}[V_{ij}] \geq 0$ ($\Lambda_h^{(k)}[V_{ij}] \leq 0$) $k=1,2,3$. Тогда V может принимать наибольшее (наименьшее отрицательное) значение только в точках σ_h .

Доказательство. Очевидно, что

$$\bar{l}_{1h}^{(1)}[U_{ij}] \equiv A_{1j}^{(1)}U_{ij} + A_{2j}^{(1)}U_{0j-1} + A_{3j}^{(1)}U_{0j+1} - A_{0j}^{(1)}U_{0j}$$

$$\bar{l}_{2h}^{(1)}[U_{ij}] \equiv A_{1j}^{(2)}U_{ij} + A_{2j}^{(2)}U_{0j-1} + A_{3j}^{(2)}U_{0j+1} - A_{0j}^{(2)}U_{0j}$$

$$\bar{l}_{3h}^{(1)}[U_{ij}] \equiv A_{1j}^{(3)}U_{ij} + A_{2j}^{(3)}U_{0j-1} + A_{3j}^{(3)}U_{0j+1} - A_{0j}^{(3)}U_{0j}$$

где

$$A_{0j}^{(1)} = \frac{h_1}{h_2^2} + \frac{1}{h_1} - \delta_j + \frac{\xi_j}{2} + \frac{h_1}{2}\mu_j, \quad A_{1j}^{(1)} = \frac{1}{h_1} \left(1 - \frac{h_1}{2}\xi_j \right)$$

$$A_{2j}^{(1)} = \frac{1}{2h_2} \left(\frac{h_1}{h_2} - \beta_j - \frac{h_1}{2}\eta_j \right), \quad A_{3j}^{(1)} = \frac{1}{2h_2} \left(\frac{h_1}{h_2} + \beta_j + \frac{h_1}{2}\eta_j \right)$$

$$A_{0j}^{(2)} = \beta_j \left(\frac{1}{h_1} + \frac{1}{h_2} \right) - \delta_j - \frac{\beta_j h_2 - h_1}{2\beta_j h_2 h_1} + \frac{\delta_j}{h_2 \beta_j} (\beta_j h_2 - h_1) - \frac{\delta_j'}{2\beta_j} (\beta_j h_2 - h_1) - \frac{\xi_j}{2} - \frac{h_1 \eta_j}{2h_2} - \frac{h_1}{2}\mu_j$$

$$A_{1j}^{(2)} = \frac{\beta_j}{h_1} - \frac{\beta_j h_2 - h_1}{2\beta_j h_2 h_1} - \frac{\xi_j}{2}, \quad A_{2j}^{(2)} = \frac{\beta_j h_2 - h_1}{2\beta_j h_2 h_1}$$

$$A_{3j}^{(2)} = \frac{\beta_j}{h_2} - \frac{\beta_j h_2 - h_1}{2\beta_j h_2 h_1} + \frac{\delta_j}{h_2 \beta_j} (\beta_j h_2 - h_1) - \frac{h_1 \eta_j}{2h_2}$$

$$A_{0j}^{(3)} = \frac{1}{h_1} - \frac{\beta_j}{h_2} - \delta_j - \frac{\beta_j h_2 - h_1}{2\beta_j h_2 h_1} + \frac{\delta_j}{h_2 \beta_j} (\beta_j h_2 + h_1) + \frac{\delta_j'}{2\beta_j} (\beta_j h_2 + h_1) + \frac{\xi_j}{2} - \frac{h_1 \eta_j}{2h_2} + \frac{h_1}{2}\mu_j$$

$$A_{1j}^{(3)} = \frac{1}{h_1} - \frac{\beta_j h_2 - h_1}{2\beta_j h_2 h_1} + \frac{\xi_j}{2}, \quad A_{2j}^{(3)} = -\frac{\beta_j}{h_2} - \frac{\beta_j h_2 - h_1}{2\beta_j h_2 h_1} + \frac{\delta_j}{h_2 \beta_j} (\beta_j h_2 + h_1) - \frac{h_1 \eta_j}{2h_2}$$

$$A_{3j}^{(3)} = \frac{\beta_j h_2 - h_1}{2\beta_j h_2 h_1}$$

Все эти коэффициенты положительны и удовлетворяют следующим условиям:

$$A_{0j}^{(1)} - A_{1j}^{(1)} - A_{2j}^{(1)} - A_{3j}^{(1)} = -\delta_j + \frac{h_1}{2}\mu_j \geq 0,$$

$$A_{0j}^{(2)} - A_{1j}^{(2)} - A_{2j}^{(2)} - A_{3j}^{(2)} = -\delta_j - \frac{h_1}{2}\mu_j - \frac{\delta_j'}{2\beta_j} (\beta_j h_2 - h_1) \geq 0$$

$$A_{0j}^{(3)} - A_{1j}^{(3)} - A_{2j}^{(3)} - A_{3j}^{(3)} = -\delta_j + \frac{\delta_j'}{2\beta_j} (\beta_j h_2 + h_1) + \frac{h_1}{2}\mu_j \geq 0$$

Учитывая эти свойства коэффициентов, применяя лемму 1, получаем лемму 2.

Следствие. Из леммы 2 следует, что решение (11)–(13) (40) единственно.

Теорема 2. Пусть u точное решение задачи (3)–(7) ограничивает четвертые производные и продолжается в третьей производной $\bar{\Omega}$. Тогда ошибка $\varepsilon_{ij} = u_{ij} - U_{ij}$, где U_{ij} - приближенное решение (11)–(13), (40), оценка $\varepsilon = O(h_2)$.

Доказательство. С помощью формулы Тейлора для ошибки $\varepsilon_{ij} = u_{ij} - U_{ij}$ имеем:

$$\begin{cases} \bar{L}_h[\varepsilon_{ij}] = O(h^2) & \text{in } \Omega_h \\ l_h[\varepsilon_{N_1j}] = O(h^2) & \text{in } \Gamma_h^4 \\ \varepsilon_{ij} = 0, & \text{in } \sigma_h \\ \bar{l}_{kh}^{(1)}[\varepsilon_{0j}] = O(h^2), & \text{in } \Gamma_h^2, k=1,2,3. \end{cases} \quad (43)$$

Как и при доказательстве теоремы 1, представим решение системы (43) в виде

$$\varepsilon_{ij} = \varepsilon_{ij}^1 + \varepsilon_{ij}^2,$$

где

$$\begin{cases} \bar{L}_h[\varepsilon_{ij}^1] = O(h^2) & \text{в } \Omega_h \\ l_h[\varepsilon_{N_1j}^1] = 0 & \text{в } \Gamma_h^4 \\ \varepsilon_{ij}^1 = 0, & \text{в } \sigma_h \\ \bar{l}_{kh}^{(1)}[\varepsilon_{0j}^1] = O(h^2), & \text{в } \Gamma_h^2, k=1,2,3. \end{cases} \quad (44)$$

$$\begin{cases} \bar{L}_h[\varepsilon_{ij}^2] = 0 & \text{в } \Omega_h \\ l_h[\varepsilon_{N_1j}^2] = -l_h[\varepsilon_{N_1j}^1] + O(h^2) & \text{в } \Gamma_h^4 \\ \varepsilon_{ij}^2 = 0, & \text{в } \sigma_h \\ \bar{l}_{kh}^{(1)}[\varepsilon_{0j}^2] = 0, & \text{в } \Gamma_h^2, k=1,2,3. \end{cases} \quad (45)$$

Оценка $\max_{\bar{\Omega}_h} |\varepsilon_h^1| \leq c_7 h^2$ для системы решений (44) получается на основании леммы 2, благодаря схеме доказательства теоремы 1 мажорантной функцией

$$g(x, y) = \frac{e^{v_0 a} - e^{v_0 x}}{k}, \text{ а параметры } k \text{ и } v_0$$

выбраны следующим образом:

$$k = \mu_0 v_0, \quad \mu_0 = \min\{\alpha^0, M\beta^0\}, \quad \alpha^0 = \begin{cases} \sup |\beta| & \text{если } |\beta| < 1 \\ \frac{1-\theta}{2} & \text{если } |\beta| \geq 1 \end{cases}$$

$$\beta^0 = \begin{cases} \sup |\beta| & \text{если } |\beta| < 1 \\ 1-\theta & \text{если } |\beta| \geq 1 \end{cases}$$

$$v_0 = \frac{2M}{\bar{\delta}} \operatorname{arcth} \left(\frac{2\bar{\delta} - \bar{\delta}^2}{2} \right),$$

$$\bar{\delta} = \begin{cases} 1 - \sup |\beta| & \text{если } |\beta| < 1 \\ \theta & \text{если } |\beta| \geq 1. \end{cases}$$

Оценка $\max_{\Omega_h} |\varepsilon_h^2| \leq c_8 h^2$ для решений системы (45) получается так же, как и оценка решения системы (22) при доказательстве теоремы 1.

Литературы:

1. Савандер В.И, Увакин М.А. Физическая теория ядерных реакторов. Москва 2008.
2. <https://docs.yandex.ru/docs/viewtm=1643688100>
3. А. С. Касимов Б. Х. Мухаммадиев Исследование размножающих свойств ячеек ВВЭР.
4. <https://ijiemr.org/public/uploads/paper/734821638525349.pdf>